

МУШТАРАК ҚАЛБ СОҲИБЛАРИ

Джураева Мохигул Буриевна

Олмазор туманидаги 298- мактабнинг
Ўзбек тили ва адабиёти фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6514257>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20-aprel 2022
Ma'qullandi: 25- aprel 2022
Chop etildi: 30- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Ҳирот адабий муҳити,
муштараклик, бадиият,
девоң, анъана, шеърят,
олим, ёзувчи.

ANNOTATSIYA

Ушбу мақолада олим ва адиб Урфон Отажон қаламига мансуб “Дилқушо боғлар” асари таҳлилга тортилган. Буюк мутафаккир Алишер Навоийнинг шоҳ ва шоир Ҳусайн Бойқаро сиймосига самимий муносабати, буюк дўстлик ришталари бадиий тарзда ифодаланган. Навоий ва Ҳусайнийнинг илм-фан, маданият ривожда қўшган ҳиссаси, ёшлар тарбиясига кўрсатган фидоийлиги асосланган.

Ўзбек халқи қадимдан тафаккур дунёси, кўхна тарихи ва бой адабий мероси билан жаҳоний шуҳратга эга бўлиб келган. Шу боис, асрлар давомида мумтоз сиймолар қолдирган илмий, бадиий асарларда тарғиб этилган инсоний масалалар, ахлоқ-одоб, таълим-тарбияга оид мушоҳадалар оҳорини йўқотгани йўқ. Ўзбек мумтоз адабиёти намоёндалари ҳаёти ва фаолиятини ўрганиш, адабий меросини тарғиб қилиш борасида олиб борилган изланишлар салм оғи бадиий адабиётга дахлдор бўлмаган, аммо бутун қалб кўрини бадииятга бағишлаган закий шахслар тамонидан ҳам бойитилган. Хусусан, бутун дунёни ўз салобати билан лол қолдирган Амир Темур сиймоси, Ҳирот адабий муҳитининг саркори Ҳусайн Бойқаро шахсияти, улуғ мутафаккир Алишер Навоий билан дўстона муносабати, икки буюк инсоннинг

сийсий-ижтимоий жабҳадаги фаолияти, илм-фан, бадиий адабиётдаги ҳамкорлиги адабиётшунос олимлар томонидан ўрганиб келинган. Қизиғи шундаки, Амир Темур фаолияти, Алишер Навоий ва Ҳусайний сиймоси талқинига адабиётшунослик соҳасига умуман алоқадор бўлмаган бошқа касб эгалари ҳам ўз муносабатларини билдириб ўтган. Ана шундай ўткир иқтидор соҳибларидан бири Урфон Отажондир. Урфон Отажон андижон адабий гурунгининг фаол аъзоларидан бўлган Абдуваҳоб Сайфий (шоир Сайфий)нинг ўғли. Мутахассислиги бўйича муҳандис энергетик Урфон Отажон мумтоз адабиёт намуналари таҳлиliga олимона назар ва инжа туйғулар тафти, мушоҳадаси билан ёндашган. Унинг қаламига мансуб шеърлар, тарихий ҳикоялар, пьеса ва эсселари китобхонини топиб улгурган. Ижодкор таржимонлик ва

адабиётшунослик соҳасида ҳам мустаҳкам ўрин тутади. Адабиётшунос олим Омонулла Мадаев Урфон Отажоннинг илмий, бадиий фаолиятини шундай баҳолайди: “Унинг қўли теккан ва нашр эттирган бадиий, таҳлилий, таржима, муҳаррирлик асарларининг умумий сони юздан ошади, ҳажми яқин икки юз босма табоқни ташкил этади. мазкур нашрлар сифати ва моҳияти жиҳатидан ҳам филологик тадқиқотларга қўйиладиган талаб даражасига тўлиқ жавоб бера олади. Йўқса, “адабиётшунос” деган унвонга ўзини маънан лойиқ кўрмаган инсон адабиётшунослик, бадиий адабиёт, таржимонликка оид яхшигина бир кутубхона ташкил этадиган асарларни нашр эттиришга эриша оладими!”¹. Демак Урфон Отажон тўла маънода адабиётшунос олимдир.

Урфон Отажон илмий адабий меросини кузатсак, у бутун умри давомида мумтоз манба ва қўлёмаларни ўқиган, ҳали адабиётшуносликка номаълум бўлган янги далилларни тўплаган ва ўзбек адабиётига муносиб улуш қўшган. Адиб тарихий шахслар сиймосини ёритишда тарихчи олим нигоҳи билан бирга етук муаллиф сифатида гавдаланади.

“ 1487 йил. Ҳирот. Друссалтана бу баҳор ҳам ғоят гўзал “Хуросон келини” деган шоирона номига муносиб кўрк касб этган: Боғи Сафид, Боғи Зоғон, Боғи Жаҳоноро, Боғи Нав, Хиёбон, Тахти Сафар, яшнаган, булбуллар басма-бас хониш қиладилар. Юрт тинч, раият фаровон.

Бир неча кундан бери кўнгли ғаш Ҳусайн Бойқаро ҳеч ким кутмаганида

аҳли сарой, ҳарам билан тахти Сафарга сайлга чиқади.

Маликалар – Хадичабегим, оппоқбегим, Чўлибегим, Мингди бий Оҳоча ва Шаҳрибону бегимлар ҳам ўзларининг муҳташам хиргоҳларида канизаклар, машшоталар ёрдамида кийинишиб ороланмоқда.

“Ҳазина бойиган, салтанат барқарор, фарзандлар солиҳ. Бадиуззамон яқинда ўттизга киради. “Ўттиз бир ёшда мен Ҳирот тахтини олган эрдим, - ўйлади у. Шоҳ Ғариб Мирзо ўн еттига кириб йигит бўлиб қолди, иккиси ҳам иқтидорли, ажаб ғазаллар битадилар. Фақат. ..., фақат. ...Кўнгил нега ғашлигини вазири тугул, подшоҳнинг ўзи ҳам билмасди. Нега?”.

Султон Ҳусайн Бойқаро Астрободдан, Амир Алишер Навоидан келган сўнги мактубни олиб, кўз югуртирди. Мактуб деярли ёд бўлиб кетган.

Ҳа, Алишербекни ул вилоят ҳокимиятига тайин этгани тўғри бўлибди. Буни ҳозиргина вазир ҳам таъкидлади. Ёхуд у атайин шундай деганмикан? Алишербек узоқроқ бўлса.

...Йўқ бундай шубҳа яхши аломат эмас. Ҳусайн Бойқаро фикри шу ерга етганида, рисоласининг таҳрирга муҳтожлиги эсига тушди.

Балки бу иш кўнгил ғашлигини ёзар? “Мен бахтли султон эмасменму? Бу мумтоз даврнинг қанчадан-қанча фозиллариға хизмат қиладурмен, - ўйлади, у”.²

“Дилкушо боғлар асарида келтирилган мазкур лавҳалар тарихий ҳақиқатнинг бадиий талқинидир. Ҳусайн Бойқаро тилидан айтилган бу фикрлар орқали

¹ Мадаев О. Адабиётшунос – Урфон Отажон. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2018. – Б. 4.

² Урфон Отажон. Дилкушо боғлар. I китоб. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2007. - Б. 80-86

Урфон Отажон Хусайний ва Навоий муносабатларини ёрқин акс эттирган.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Мадаев О. Адабиётшунос – Урфон Отажон. – Тошкент: Adabiyot uchqunlari, 2018.
2. Урфон Отажон . Дилкушо боғлар . I китоб . - Тошкент : Янги аср авлоди, 2007.
3. Файзиев Т. Хусайн Бойқаронинг сирли ўлими. – Тошкент: Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 1995.
4. Хусайн Бойқаро. Рисола. (Улуғ замондошларимиз ҳақида). Нашрга тайёрловчилар А.Рустам ва К. Ҳасан. – Тошкент: Шарқ, 1991.
5. Сирожиддинов Ш. Навоий замондошлари эътирофида. – Самарқанд: Зарафшон, 1996.